

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS GESTACIONAL NO TOCANTINS ENTRE 2009 E 2023

Mariah Ribeiro Martins - Universidade Federal do Norte do Tocantins - mariah.martins@ufnt.edu.br
Josué Moura Telles - mouratellesjosue@gmail.com

INTRODUÇÃO: A sífilis gestacional é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria *Treponema pallidum*. A doença pode promover manifestações dermatológicas, neurológicas e cardiovasculares, além de afetar a gravidez pelo risco de transmissão vertical, resultando em aborto espontâneo, natimorto, parto prematuro, malformações congênitas e morte neonatal. A incidência da doença reflete as condições socioeconômicas, culturais e de saúde tocantinenses, ao passo que sua prevenção se relaciona à educação sexual e uso de preservativos. **OBJETIVOS:** Investigar a evolução e o padrão epidemiológico da sífilis gestacional no Tocantins, entre 2009 e 2023. **METODOLOGIA:** Estudo estatístico, analítico, transversal e retrospectivo, utilizando dados fornecidos pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde (DATASUS/MS), sobre a incidência de sífilis gestacional no Tocantins de 2009 a 2023. **RESULTADOS:** O total de casos de sífilis gestacional dentre as datas analisadas no estado do Tocantins foi de 5.083. Os valores apresentaram tendência de aumento e estabilidade, com crescimento ininterrupto de 2013 (107 casos) a 2018 (623), sendo o ano de maior incidência o de 2022 (706). Palmas teve 1.831 casos e Araguaína, 774, enquanto os outros municípios não atingiram 130 casos, com exceção de Araguatins (131), Augustinópolis (130), Gurupi (172) e Porto Nacional (216). A faixa etária dos 20 aos 39 anos foi a mais acometida, com 3.627 casos, seguida das gestantes de 15 a 19 anos, com 1.302 registros. Observou-se majoritariamente a presença da sífilis primária (1.925) e latente (1.180), com positividade de teste treponêmico em 3.403 gestantes. A raça parda representou 3.721 pacientes, seguida pela branca (537) e preta (505). Por fim, a escolaridade da gestante infectada foi principalmente de ensino médio completo sem ensino superior (1.338), e 5º a 8º série incompleta (895). **CONCLUSÃO:** Observou-se que a segunda maior faixa etária incluiu gestantes de 15 a 19 anos, apontando tanto a gravidez na adolescência, quanto a falta de educação sexual na população. Ademais, a esmagadora quantidade de mulheres pardas infectadas destoou das demais raças, evidenciando um foco necessário nesta população. A concentração de casos em Palmas e Araguaína também foi discrepante. Diante do crescimento de valores, com ápice em 2022, é perceptível a falta de controle das políticas de saúde em relação ao problema. Em virtude disso, estudos como este são de importante utilização como base de novas estratégias públicas em focos populacionais e condições específicas, com o objetivo de diminuição dos valores apresentados.

Palavras-chave: Gravidez, Sífilis, Sífilis congênita, Saúde da mulher.

REFERÊNCIAS:

- SOUZA, L. B.; LIMA, M. G.; MARTINS-MELO, F. R.; et al. Relação entre oferta de diagnóstico e tratamento da sífilis na atenção básica sobre a incidência de sífilis gestacional e congênita. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 3, e00074519, 2020.
- SOARES, R. S. Prevalência e fatores de risco associados à sífilis na gravidez: revisão integrativa. **Revista Científica Integrada**, v. 6, n. 1, e202302, 2023.
- AMORIM, E. K. R.; MATOZINHOS, F. P.; ARAÚJO, L. A.; SILVA, T. P. R. Tendência dos casos de sífilis gestacional e congênita em Minas Gerais, 2009-2019: um estudo ecológico. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 30, n. 4, e2021128, 2021.
- SOUZA, Mônica de; SILVA, Maria José; OLIVEIRA, Ana Paula. Sífilis na gestação: barreiras na assistência pré-natal para o controle da transmissão vertical. **Cadernos de Saúde Coletiva**, v. 28, n. 4, p. 395-404, 2020.
- SOUZA, Maria Clara de; PEREIRA, João Carlos; LIMA, Fernanda Rocha. Prevalence and associated factors with syphilis in pregnant women attended in primary health care in a city in the Southeast, Brazil. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 24, p. 1-10, 2024.